

Note sur l'expérience de l'IA au sein de l'Huma-Num Lab

mars 2024

Note liminaire ¹ : L'objet de cette note a comme objectif d'apporter, en complément de la note générale de l'IR* Huma-Num, demandée par M. Alexandre Gefen (DAS Institut SHS - CNRS), une réflexion propre au Huma-Num Lab, pôle R&D de l'infrastructure de recherche, menée à partir de ses travaux et de ses expérimentations sur l'IA.

Dans le document, nous désignons sous l'appellation IA, les familles d'IA incluant le traitement de données (aide à l'annotation, corrections, etc.) et les IA génératives (utilisant des LLM ²). Il ne s'agit pas de distinguer ces deux approches sur le plan théorique ou technique tant elles sont, en fait, dans leurs mises en œuvre, le plus souvent entremêlées car complémentaires. Les rédacteurs se placent dans l'optique de leurs nécessaires adaptations aux besoins des SHS.

1. Ont contribué à la note : Adam Faci, Antoine Silvestre de Sacy, Léa Maronet, Stéphane Pouyllau. Les auteurs remercient les nombreux contacts ayant apporté leurs contributions au cours de la phase d'écriture.

2. Pour *Large language model*.

Résumé

L'arrivée et la démocratisation massive des IA, dont les IA génératives, entraînent un bouleversement dans certaines pratiques de recherche en SHS qu'il est nécessaire d'interroger. Le présent document considère les IA non pas comme de simples outils technologiques, mais comme des dispositifs à investir que les chercheurs en SHS ont besoin de s'approprier pour comprendre pleinement les enjeux épistémologiques et éthiques engagés.

S'écartant de la course effrénée à l'IA, le HN Lab pointe l'intérêt de stratégies au long court, à horizon 2030, permettant un temps d'expérimentations multiples et d'acculturation profonde afin d'acquérir le recul réflexif nécessaire pour pouvoir faire les choix pertinents sur ces technologies.

Table des matières

1	Introduction	4
2	Des communautés SHS intéressées par l'usage de l'IA	4
2.1	Quelles IA ?	5
2.2	Quel accompagnement ?	7
3	Course à l'IA ou temps long : le lièvre et la tortue	10
3.1	Le nécessaire apport des SHS et de leurs données dans la construction d'IA	11
3.2	Enjeux d'éthique et rôle des SHS dans l'IA : le cas des LLM	13
4	Constat d'une nécessaire collaboration avec des partenaires externes	14
4.1	Focus sur des projets liés à l'IA pilotés par le HNLab	15
4.2	Collaborations externes en partenariat avec Huma-Num	20
5	Conclusion	21

1 Introduction

Le Huma-Num Lab (HN Lab) est le pôle d'accueil des chercheurs, des activités de recherche et développement, d'innovation et de valorisation de l'IR* Huma-Num[6].

Actuellement, le HN Lab est une équipe de quatre personnes qui développe plusieurs activités : l'accueil de chercheurs et enseignants chercheurs, le développement de preuves de concept, la coordination de projets dont notamment ISIDORE 2030, une veille technologique et scientifique.

Dans ce contexte, dès sa création, le HN Lab a inclus la question de l'IA dans ses travaux pour le traitement de données en SHS de façon exploratoire en s'intéressant plus particulièrement aux éléments suivants :

- L'adhérence entre les pratiques de recherche en SHS à l'ère numérique (de la mise en données à la publication des données dans le champ des possibles en matière d'IA). Ce point nous invite à identifier en première partie les besoins, attentes et accompagnement en matière d'IA pour les projets dont nous avons connaissance.
- L'impact des technologies d'IA sur les actions de recherche et le cycle de vie des données et publications en SHS (en quoi l'IA modifie les processus de restitution des savoirs). Cela nous permettra d'aborder la question du temps long et du rapport à l'innovation dans la construction des dispositifs socio-techniques [1] en SHS.
- L'exploration de ces dispositifs socio-techniques embarquant de l'IA et leurs implémentations dans les processus de recherche SHS. Cela nous offrira l'opportunité de faire l'état de nos collaborations et de montrer l'importance de la nécessaire évolution et hybridation des métiers de la recherche SHS (chercheurs, *data-scientist*, prestataires, etc.).

2 Des communautés SHS intéressées par l'usage de l'IA

Nous constatons de fortes attentes de la part de certaines communautés SHS autour des algorithmes d'intelligence artificielle, notamment autour de tâches à forte valeur ajoutée (annotation fine de corpus textuels, ingénierie des connaissances, traitements d'images, correction de documents textuels, traitement des données sérielles, traitements d'environnements restitués en 3D, etc.). Dans le même temps, il n'est pas toujours aisé de repérer les

éléments de réflexivité de la part de ces mêmes communautés sur l'utilisation de ces algorithmes, sur leurs possibilités concrètes, leur adéquation à la problématique de recherche, sur leurs biais potentiels et bien sûr leurs limites en termes de pérennité, coût de mise en œuvre, d'exploitation et d'impact environnemental. Cela nécessiterait une connaissance approfondie, théorique et technique sur la façon dont sont construits ces modèles[2].

C'est pourquoi nous nous intéressons au HN Lab à l'objectif pour les acteurs de recherche SHS de voir l'IA non pas comme une simple technologie, mais avant tout comme un dispositif socio-technique à investir, à s'approprier, et à comprendre. Tout ceci pouvant se concrétiser dans un éventuel rôle pour des infrastructures de recherche. Il s'agirait alors de contribuer à investir ces dispositifs socio-techniques à travers la mise en place de services et d'infrastructures de recherche transparents, pédagogiques, leur permettant d'adapter le choix de tel ou tel algorithme d'IA en fonction de leur problématique de recherche et en pleine connaissance des implications d'un tel choix. Dans ce contexte et pour les domaines des SHS, l'enjeu de la gouvernance des algorithmes d'intelligence artificielle doit passer de la sphère de la mise à disposition de services informatiques à celle de l'inclusion dans les processus de recherche³ en impliquant les communautés dans les activités des infrastructures et des services d'IA. Ceci nécessite de définir collectivement les questions scientifiques à traiter, les questions documentaires posées par les matériaux de recherche et les questions éthiques sur l'impact des traitements effectués sur la diffusion des savoirs ainsi constitués[8].

2.1 Quelles IA?

2.1.1 Pour le traitement des données : l'IA documentaire et scientifique

À l'échelle des services en développement au sein d'une infrastructure telle qu'Humanum, l'utilisation de l'IA pose des questions d'intégration de systèmes d'intelligence artificielle au sein des services existants et développés par l'IR*, en particulier au niveau des services permettant le traitement des données mais également sur les services touchant à la publication et la diffusion des données, NAKALA et ISIDORE. Ces deux derniers services peuvent être vus comme des dispositifs standards sur les données des SHS et peuvent donc être pris en exemple pour des applications sur d'autres dispositifs. Cette intégration devrait

³. Et cela dès bien en amont des plans de gestion de données demandés par les agences de financement de la recherche.

permettre à long terme de permettre d'enrichir fortement les fonctionnalités offertes par le service vis-à-vis des utilisateurs :

- Sur ISIDORE : enrichissement plus fin des données moissonnées par le moteur de recherche, moteur de recherche plus performant pour la constitution rapide d'états de l'art sur des sujets de recherche, fonctionnalités d'écriture et de résumés d'articles intégrés au moteur de recherche.
- Sur NAKALA : amélioration automatique de la qualité des données au sein de l'entrepôt, enrichissement des métadonnées, enrichissement des données (annotation fine des documents), constitution d'un score de qualité sur les dépôts des utilisateurs, constitution de jeux de données enrichies réutilisables et identifiables aisément.

Sur les dispositifs de traitement des données, au sens de l'outillage standard des SHS, plateformes R, Python, Julia, délivrant des publications de type *Notebooks* (mais pas uniquement), Huma-Num a, depuis 2021, exploré des évolutions dans ce domaine[5][9].

Cette vision à l'échelle globale des services en développement ne doit pas occulter la notion de mise à disposition d'IA sous la forme de "micro-services"⁴. Afin d'intégrer ces fonctionnalités, il sera nécessaire, à un niveau plus local (Consortium Huma-Num, Maison des sciences de l'Homme, etc.), de pratiquer des expérimentations multiples et de créer des micro-services permettant l'expérimentation de ces fonctionnalités avant d'envisager leur intégration au sein de ces services, ces micro-services pouvant être proposés aux communautés avant même leur intégration au sein de dispositifs plus génériques tels que ISIDORE et NAKALA.

Nous pouvons citer l'exemple du partenariat avec la Chaire de recherche sur les écritures numériques de l'Université de Montréal (direction Marcello V. Rosati) et le travail initié, autour de l'outil d'écriture SHS "Stylo", l'implémentations de micro-services de pré-traitement des métadonnées (liaison Stylo et ISIDORE) et d'aide à la construction de textes. Cela rejoint nos travaux exploratoires menés sur les *Single Source Publishing*.

2.1.2 Les IA génératives

Le développement de ces services plus locaux, fondés sur des expérimentations sous la forme de preuves de concept (pour *proof of concept* ou PoC), doit s'appuyer sur les besoins

4. Nous entendons par là, l'utilisation de dispositifs d'IA définis sous la forme de conteneurs, accessibles via des API et pouvant ainsi être appelés, à la demande, par des dispositifs socio-technique tiers.

directs exprimés par les communautés autour du traitement des données.

Nous pensons en particulier à l'utilisation de modèles génératifs de langue ouverts de petite et moyenne taille (Mistral, LLama, Bloom, etc.) et au *fine-tuning* (adaptions d'un modèle de langue à besoin plus particulier, tel qu'un traitement donné pour le français ou tel type de document, etc) de ces modèles sur des tâches ou des disciplines spécifiques. À ce stade la réflexion du HN Lab se centre sur les LLM mais il ne faut pas exclure dans ce domaine des IA génératives les GANs⁵ avec lesquels il y a de plus en plus d'applications en SHS. Cet enjeu de mettre à disposition un ensemble de modèles *fine-tunés* à disposition des communautés, adaptés au français (ou autres langues), évalués, permettant de réaliser des tâches spécifiques à forte valeur ajoutée (annotation plus fine de corpus textuels, résumés de textes courts et longs, correction d'OCR, algorithmes de *Retrieval Augmented Generation*, gestion de graphes des connaissances, etc.) est un enjeu fort qui doit permettre de contrer l'utilisation des grands modèles de langue propriétaires (OpenAI, Microsoft) en proposant des performances similaires voire meilleures tout en garantissant la transparence des modèles. Sur ce dernier point, celui de la transparence et de l'ouverture des modèles sur leurs données d'entraînement, les poids et les hyperparamètres, nous pensons en particulier à l'initiative OLMo⁶ qui propose le premier modèle de langue réellement *open-source* et à destination du monde académique. En conclusion, la mobilisation de corpus raisonnés, validés, documentés et publiés par les différentes communautés des SHS doit être au cœur des systèmes d'information qui seront créés par l'infrastructure de recherche.

2.2 Quel accompagnement ?

La question de l'accompagnement des chercheurs et communautés SHS au regard de l'IA, et du point de vue d'une infrastructure de recherche, implique de répondre à deux questions préliminaires :

- **Le rôle d'une infrastructure nationale de recherche en SHS** : quel rôle une infrastructure de recherche doit-elle avoir dans la mise à disposition de ces outils vis-à-vis des communautés ? Quel équilibre entre services à disposition et accompagnement dans la compréhension et l'utilisation de ces services à forte valeur ajoutée ?

5. Pour *Generative Adversarial Networks* : les réseaux antagonistes génératifs parfois aussi appelés réseaux adverses génératifs appartiennent aux algorithmes d'apprentissage non supervisés.

6. Voir : <https://openai.org/olmo>.

- **Le rapport à l'innovation** : Quel est le juste équilibre entre l'écoute des communautés, l'anticipation des besoins et l'orientation des pratiques de recherche ?

Une fois ces questions posées, il convient d'envisager l'accompagnement à deux niveaux corrélatifs :

- **Les questions infrastructurelles** : quels services mettre en place pour permettre aux communautés d'avoir accès à des écosystèmes applicatifs offrant un accès facilité aux infrastructures de calcul (CPU et GPU) et aux différentes bibliothèques d'IA nécessaires à l'utilisation de ces technologies ? Il convient ici de concilier la complexité infrastructurelle sous-jacente (sur laquelle on ne demande pas à l'utilisateur final d'être compétent) et les implications d'une telle utilisation (coût carbone, biais éthiques, épistémologiques, scientifiques). Ces questions nécessitent des compétences fortes en infrastructure informatique qui doivent être reconnues dans leur contribution à la réflexion. C'est le travail du pôle dédié à Huma-Num et qui travaille en étroite coopération avec les équipes du centre de calcul de l'IN2P3.

La piste étudiée par le HNLab est celle de la pré-configuration d'environnements dédiés aux tâches d'IA en SHS permettant aux utilisateurs de réduire au maximum le coût d'entrée en termes d'administration de systèmes informatiques (par exemple : gestion des noyaux de calcul, des dépendances, des conflits de bibliothèques, des montées de versions, des environnements CUDA ⁷ et de la liaison avec les cartes graphiques GPU, etc.) tout en leur permettant de se concentrer sur le choix des modèles, de leur ou de leurs algorithmes de travail et l'étude des implications liées à ce choix.

- **Les questions d'accompagnement dans l'utilisation et la mise en lumière des biais** : comme évoqué dans le point précédent, la pré-configuration d'environnements permettra une focalisation sur l'accompagnement pédagogique, sur les implications de l'utilisation d'un modèle plutôt qu'un autre, sur la mise en lumière des biais potentiels (qu'ils soient éthiques ou épistémologiques) dans l'utilisation d'une méthode plutôt qu'une autre. Cela implique un interfaçage de l'écosystème appli-

⁷ CUDA désigne une technologie de calcul parallèle développée par l'entreprise NVIDIA qui offre un environnement de programmation pour l'utilisation efficace des GPU dans des tâches de calcul intensif, en particulier l'apprentissage automatique. CUDA permet d'accélérer les opérations d'entraînement et d'inférence des modèles grâce à la parallélisation massive des calculs, ce qui a pour conséquence d'améliorer les performances des algorithmes de *machine learning* sur les données massives.

catif favorisant cette transparence et cette pédagogie ainsi qu'une documentation exhaustive des algorithmes, de leurs fonctionnalités et de leurs limites.

Il s'agit aussi d'accompagner les communautés à la fois au travers des dispositifs existants (consortiums disciplinaires et méthodologiques au sein d'Huma-Num IR*, réseau des plate-formes des Maisons des sciences de l'Homme, réseaux métiers du CNRS, etc.) mais aussi en proposant de nouvelles perspectives en matière d'automatisation facilitant l'accès aux dispositifs de traitement des données (et plus largement aux services).

Dans le cadre des consortiums d'Huma-Num, la labellisation et la création du consortium PictorIA (dédié à l'analyse de corpus visuels numériques en sciences humaines et sociales par le biais d'outils d'intelligence artificielle) devient ainsi un exemple d'une extension dans les communautés de recherche, des travaux de recherche menés par le HN Lab dans son axe 2⁸. C'est une forme d'accompagnement en cours de mise en place.

Ainsi, les types d'accompagnement sont multiples. Nous pouvons donner ici, à titre indicatif, quelques pistes de travail complémentaires, qui pourraient être présentes dans les dispositifs énoncés ci-dessus :

- Systématisation de l'usage de référentiels scientifiques et techniques issus de la production scientifique des SHS ;
- Construction en cycle de vie ouvert des dispositifs socio-techniques ;
- Publication des méthodologies mises en œuvre dans les programmes de recherche ayant eu recours à des IA ;
- Valorisation des expertises développées par les communautés de la recherche en SHS et en IST⁹ ;
- Valorisation des processus itératifs de construction des instruments de la recherche ;
- Publication de feuilles de route plurielles, régulières, listant des scénarios par disciplines des SHS, en matière d'adhérence des besoins en IA des communautés ;
- Publication de grilles d'analyses du traitement des données incluant de l'IA.

8. Voir : <https://www.huma-num.fr/hnlab>

9. Pour *Information Scientifique et Technique*.

3 Course à l'IA ou temps long : le lièvre et la tortue

L'arrivée de Chat-GPT, développé par la société américaine OpenAI en novembre 2022, a entraîné une course effrénée au développement de grands modèles de langue (LLM) accessibles au travers de plusieurs types d'interfaces et de dispositifs et utilisables à toutes les échelles : individuelles, entrepreneuriales, politiques. D'entrée, la structuration des grands acteurs économiques a montré qu'il était irréaliste pour des structures comme la nôtre de vouloir rivaliser avec ces acteurs. Nous entendons par là, la course à la création de LLM. Face à cette course frénétique qui empêche toute prise de distance ou posture réflexive, nous optons au HN Lab pour une stratégie inverse de celle adoptée par ces grands acteurs, à savoir penser à horizon 2030 afin de permettre la mise en place de services qui utiliseraient l'intelligence artificielle de façon adaptée au monde de la recherche en SHS, c'est-à-dire en rendant transparentes toutes les étapes des modèles d'intelligence artificielle sous-jacents (données d'entraînement, poids, hyperparamètres), en mettant en lumière les biais potentiels dans l'utilisation de ces modèles (biais éthiques, mais également épistémologiques) et en industrialisant des services à forte valeur ajoutée embarquant ces technologies d'IA tout en sensibilisant les communautés SHS à l'utilisation pertinente et éclairée de ces technologies.

Ainsi, l'enjeu majeur pour les SHS est de se placer dans le principe d'être des utilisateurs avancés de LLM adaptés (ie. *fine-tunés*) et expertisés pour des besoins de SHS. Il s'agit également de favoriser et de mobiliser l'expertise des savoirs SHS dans la fabrication de sous-ensembles dans le domaine des LLM *fine-tunés* adaptés aux besoins de traitement des corpus et gisements de données. En effet, les communautés SHS sont également les détentrices de connaissances sur les données et sur la spécificité de celles-ci pouvant permettre le *fine-tuning* de LLM. Actuellement, les données sont avant tout considérées pour leurs masses et leurs volumes d'entraînement par les investisseurs privés en laissant trop de côté les caractères culturels, sociaux, historiques, géographiques, etc. Les industriels de la connaissance, en France et ailleurs, gagneraient, eux aussi, à inclure les connaissances portées par les communautés de SHS. Nous insistons ici sur la réciprocité de la relation, et pas uniquement dans le sens de l'apport des prestataires vers les SHS.

Dans cette perspective, il est nécessaire d'arriver à concilier à la fois l'implication nécessaire des communautés SHS dans ces développements - en identifiant la valeur ajoutée de ces

communautés dans la problématique IA - et en intégrant des briques technologiques fondées sur l'IA dans les futurs services (en particulier dans des programmes tels que ISIDORE 2030) pour ancrer ces dispositifs dans les pratiques et faire croître ainsi l'appropriation et la culture numérique nécessaire pour les comprendre, les critiquer et les utiliser.

3.1 Le nécessaire apport des SHS et de leurs données dans la construction d'IA

Il est intéressant de souligner le peu d'implication actuel des disciplines SHS dans la construction des grands modèles d'intelligence artificielle tels qu'ils ont émergés depuis une dizaine d'années, pré-carré des disciplines informatiques, mathématiques et statistiques. En effet, le paradigme du traitement automatique des langues, fondé sur des systèmes de règles qui a prédominé dans les disciplines linguistiques depuis la naissance de l'informatique, s'est vu remplacé par des modèles résolument fondés sur la stochastique et les modèles probabilistes avec le double tournant de la micro-informatique (qui a permis une augmentation exponentielle de la puissance de calcul) et du *big data* (qui a nourri les grands modèles de langage et de *computer vision*). L'absence flagrante de communautés littéraires ou linguistiques dans les grandes entreprises et équipes ayant développé les technologies d'intelligence artificielle qui se sont démocratisées ces dix dernières années doit interroger, et ce d'autant qu'un grand modèle de langue utilise le matériel même dont sont experts ces communautés : la langue, le langage. Il convient de réfléchir à ce que pourrait apporter une implication des communautés SHS dans ces questionnements et dans ces développements autour de l'IA. Trois points nous semblent d'importance :

- Le premier concerne la relation que les communautés SHS entretiennent avec l'intelligence artificielle. En effet, afin de ne pas rester cloisonné dans une posture qui considérerait l'intelligence artificielle comme un simple outil à disposition, les communautés SHS gagneraient à notre sens à voir dans l'IA un ensemble de dispositifs sociaux-techniques qu'il convient de comprendre, d'investir et d'interroger. Afin de ne pas être rester dans une posture de simple utilisateur et de comprendre les biais à l'œuvre, nous pensons que les communautés SHS pourraient s'impliquer plus : *a minima*, dans le pilotage scientifique de la mise en œuvre de ces dispositifs, *a maxima* en les nourrissant avec leurs données et l'expertise dont ils disposent sur ces données.

- Le deuxième, qui découle directement du premier, concerne l'apport réflexif que les communautés SHS peuvent apporter aux travaux autour de l'IA ; si le cœur de métier des communautés SHS réside dans leurs capacités réflexives, un de leur rôle vis-à-vis de l'IA est d'en interroger les biais à l'œuvre : biais éthiques, biais épistémologiques, renversements qu'ils impliquent dans la notion même de méthodologie scientifique. C'est ainsi, à notre avis, que les communautés pourraient faire un usage approprié et éclairé de ces dispositifs tout en apportant leur pierre à la réflexion sur ces modèles. La nécessaire interdisciplinarité entre communautés SHS et informatiques nous semblent ici être une opportunité à saisir pour engager un dialogue entre deux mondes qui restent encore fortement cloisonnés.
- Le troisième point concerne donc les données dont disposent les communautés SHS. On remarque que les gisements de données intéressent fortement les sociétés qui souhaitent se positionner sur le marché de l'IA ¹⁰. De fait, la qualité de ces données incite logiquement ces entreprises à venir solliciter ces communautés ou des infrastructures comme Huma-Num IR* pour pouvoir récupérer et utiliser des données de qualité pour l'entraînement et le perfectionnement de leurs modèles. Cependant, pour ne pas s'en tenir uniquement à un rôle de fournisseur de données, les communautés SHS auraient intérêt à engager des partenariats bilatéraux avec ces prestataires afin de tirer bénéfices de l'utilisation de leurs données par ces sociétés privées, afin d'enrichir ces données, de créer des corpus et jeux de données spécialisés et "*FAIR-isés*" ¹¹ permettant leur exploitation dans des processus de recherche. Pour cela, elles doivent inclure dans leurs processus de recherche cette dimension de maîtrise des réutilisations potentielles des données qu'elles utilisent. Cela passe par exemple par un pilotage scientifique des infrastructures, entrepôts, bases de données proposant des interfaces de diffusion des données sur le Web ou sous la forme d'API. Le potentiel IA des données doit être compris comme un levier vis-à-vis des industriels de la connaissance.

10. Voir, sur ce point, ci-dessus et la suite de la note, III, 2.

11. La dimension FAIR des données est ici importante, principalement de le contexte des licences de réutilisation propres aux données de la recherche.

3.2 Enjeux d'éthique et rôle des SHS dans l'IA : le cas des LLM

Les LLM sont de nouvelles technologies qui posent des problèmes éthiques à plusieurs niveaux (méthodes, responsabilités éditoriales, choix dans des corpus d'entraînement, d'affinage, réutilisation, etc.) sur lesquelles les disciplines SHS, qui pour certaines travaillent à ces questions éthiques depuis de nombreuses années (sociologie, philosophie) gagneraient à prendre part plus activement à la réflexion. Ces différents niveaux de biais ne sont pas spécifiques aux LLM et ont notamment fait l'objet de recensement dans le cadre des techniques de traitement automatique du langage naturel[3]. Au-delà de la source des données qui est le biais le plus évident, il y a également la manière de les annoter, le formalisme de représentation de l'entrée, les modèles utilisés et toute la conception de la recherche (*research design*). Ce dernier point est le moins exploré ; il comprend autant la définition de la direction de recherche et les problématiques de recherche que les chercheurs eux-mêmes, et l'organisation de l'équipe de recherche qui va utiliser tel LLM plutôt qu'un autre. Ce sont là des biais "périphériques" qui doivent être étudiés.

L'étude de l'éthique dans cette "jeune" technologie que sont les LLM est un travail récent en sciences de l'information, qui s'inspire des SHS, notamment des travaux en sociologie, en droit, et en philosophie. Si des travaux interdisciplinaires existent ponctuellement, il nous apparaît qu'ils demeurent encore trop peu nombreux. Par exemple, pour le cas de la conception d'une recherche SHS utilisant les IA, dont les LLM, il serait souhaitable de prendre en compte l'origine sociologique des acteurs impliqués à toutes les étapes de la recherche, que ce soit bien sûr les personnes ayant récupéré et mis en forme les données, mais aussi les personnes ayant choisi et paramétré les modèles ainsi que les utilisateurs finaux, voir les lecteurs, une fois les travaux publiés. Cette maturité nécessaire dans la manière d'inclure les questions d'éthiques dans l'usage des IA se reflète notamment dans le besoin de traiter le cas des biais stéréotypés (racisme dans les corpus historiques, questions de genres, de prise en compte des diversités humaines et des ères géographiques).

Aussi, les LLM sont divisés en deux grandes catégories : les modèles auto-encodeur (type BERT, plutôt mis au point pour la compréhension de la langue) et les modèles auto-régressifs (famille des GPT, plutôt faits pour la génération de texte, etc.). Or il se trouve que ce sont surtout les premiers pour lesquels il existe des études, là où les seconds sont encore récents, et où il est plus compliqué d'en étudier les enjeux éthiques. À chaque fois qu'une étude est mise en place, il faut définir l'objet à observer, par exemple une instance

de racisme, puis établir les manières de mesurer cet objet et de quantifier son intensité, par exemple mesurer à quel point une lettre de motivation est mal vue par un modèle en raison de la couleur de peau de la personne, et indépendamment des autres critères. Ces travaux sont difficiles notamment pour le cas des modèles génératifs, et les études déjà proposées profiteraient énormément de la finesse et du recul critique de plusieurs domaines des SHS pour la définition comme pour la mesure, et plus généralement pour tout le processus expérimental.

Au-delà de l'étude des problématiques éthiques sous-jacentes à l'utilisation des LLM, il y a aussi l'étude des LLM en eux-mêmes, en tant qu'objet, que ce soit du point de vue du juridique pour savoir qui est responsable en cas de litiges induits par les choix d'éditeurs de LLM en matière de données publiques ou privées d'entraînement, en termes de gouvernance et de ce qui a été décidé de leur utilisation et/ou de leur restriction. On le voit, quel que soit le domaine des SHS choisi, les enjeux éthiques des LLM doivent absolument profiter de travaux interdisciplinaires.

En résumé, l'implication des SHS dans le *fine-tuning* des LLM de demain permettra de faire des choix plus pertinents, incluant plus de diversité, ne permettant pas de proposer des modèles plus justes, mais plus environnés et lisibles au niveau sociologique : c'est ici un des enjeux éthiques les plus importants.

4 Constat d'une nécessaire collaboration avec des partenaires externes

Nous observons depuis quelques mois un accroissement des sollicitations de la part d'acteurs privés pour engager des collaborations avec notre laboratoire. Il est clair que cet engouement de la part de structures privées prend son origine dans l'intérêt qu'elles ont pour les sources de données dont disposent les institutions publiques et les laboratoires de recherche en SHS, sources de grande qualité et gisements potentiels pour l'entraînement et l'amélioration des grands modèles de langue ainsi que le perfectionnement des algorithmes d'IA.

Au regard de cela, il existe un enjeu important de positionnement à trouver vis-à-vis de ces partenaires afin de ne pas rester cantonné dans une position de simple "fournisseur" de données mais pouvoir être un interlocuteur actif, impliqué et nécessaire vis-à-vis de ces

partenaires privés (en particulier, nous l'avons vu ci-dessus, sur les questions d'éthiques). Cela implique de définir une stratégie claire et sur le long terme de la part d'une infrastructure telle qu'Huma-Num IR* sur la problématique de l'IA, stratégie à inclure dans une feuille de route sur plusieurs années. Cela implique également de trouver une solution pour pouvoir recruter des personnels compétents sur ces problématiques d'experts et de pouvoir disposer de budgets permettant ces investissements de long terme.

4.1 Focus sur des projets liés à l'IA pilotés par le HNLab

4.1.1 ISIDORE 2030

ISIDORE 2030 est un programme qui vise à doter le moteur de recherche ISIDORE ¹² de nouvelles briques fonctionnelles d'IA. Il s'agit de doter un instrument déjà ancien[7] de nouvelles fonctionnalités en s'appuyant sur la mise en œuvre des différentes familles d'IA évoquées dans cette note (IA génératives, *Topic Modelling*, RAG, etc.) dans le but d'améliorer l'enrichissement sémantique des contenus..

En 10 ans, les techniques de classification et d'annotation sémantique ont largement progressé. Deux approches permettent d'envisager une catégorisation plus efficace et moins chronophage en temps de traitement. Tout d'abord, les récents progrès réalisés ces dix dernières années dans le développement d'architectures de *Deep Learning*, fondées sur les réseaux de neurones (CNN, LSTM, Transformers) et la construction de ressources langagières à large couverture (BERT et DocBERT, FLAUBERT, CAMEMBERT, etc), permettent d'obtenir des catégorisations avec un score F1 proche des 91 %. Néanmoins, ces approches nécessitent toujours des corpus d'entraînement qui peuvent être complexes à produire.

Une autre approche, le *Topic Modeling* ou *Latent Dirichlet Analysis* (LDA), repose sur la construction d'un modèle probabiliste ne nécessitant pas de corpus d'entraînement. En revanche, les catégories affectées aux articles (les *topics*) ne peuvent pas être prédéfinies. L'avantage de ces méthodes — pour un outil ancré dans des communautés de recherche pouvant travailler sur des terrains et objets très différents — est de mieux épouser les *topics* produits par les écoles de pensée qui sont à la base des SHS. De nos jours, l'émergence de ces *topics*, que l'on peut voir comme des "concepts à courte vie potentielle", est accélérée par la diffusion très rapide d'articles et d'ouvrages en libre accès. Ces *topics* pourraient être rapprochés, reliés même, aux référentiels situés produits par les communautés, aux référen-

—12. Voir <https://isidore.science> —

tiels des bibliothèques nationales déjà présents depuis 2010 dans ISIDORE. Ils pourraient également utiliser des définitions scientifiques venant de dispositifs coopératifs tel que Wikidata, des bases de données d'articles en texte intégral, etc. afin d'être désambiguïsés et validés par des intelligences artificielles.

Ainsi, sur plan des chaînes d'annotation sémantique, plusieurs voies d'amélioration s'ouvrent pour les dix prochaines années d'ISIDORE afin d'en repenser et d'en refonder les principes de fonctionnement face à l'évolution des besoins des SHS.

Par ailleurs, l'arrivée des IA génératives autour des LLM vient compléter le dispositif d'organisation des connaissances et permet de nouvelles hybridation d'instruments. Nous entrons dans une ère plus générative sur le plan de la gestion des documents (qui existe depuis longtemps dans les domaines de la documentation juridique, techniques, normative, etc). Par exemple, ISIDORE et l'éditeur de texte spécialisé pour SHS *Stylo*¹³ qui formeraient un tandem intéressant pour créer un dispositif d'écriture adapté aux besoins des SHS faciliterait la pratique de la citation, rendrait possible la création d'annotations sémantiques, pointerait certains biais éthiques ou épistémologiques dans le choix des annotateurs fonctionnels ou des LLM appelés pour venir enrichir des paragraphes de texte. Nous travaillons depuis cinq ans avec l'Université de Montréal sans ce sens. Les LLM peuvent supplanter même, dans certains cas, les approches par *Deep Learning* non supervisé ou même en *Topic Modeling*. Ainsi, nous sommes un peu à la croisée des chemins en matière de choix stratégiques dans ces domaines.

Ainsi, le programme ISIDORE 2030 devient un laboratoire permettant d'expérimenter des solutions d'IA, d'en mesurer les limites, les enjeux, les contraintes en matière de développement et d'inclusion d'IA génératives dans un instrument de recherche en exploitation et en évolution permanente.

Ce programme ambitieux implique un partenariat fort avec le monde industriel, en particulier dans le domaine de l'industrie des connaissances, partenariat concrétisé au travers d'un accord cadre avec la société Antidot qui aboutira dans quelques années sur la création d'un laboratoire commun entre le CNRS et Antidot autour des questions de l'IA appliquée aux SHS.

Ces partenariats sont indispensables de nos jours afin d'inclure dans les dispositifs socio-techniques :

13. Voir <https://stylo.huma-num.fr>

- Les compétences métiers nécessaires à l’industrialisation des IA adaptées aux besoins SHS (en particulier sur le calcul et les cycles de vie des algorithmes).
- Les infrastructures de production et d’exploitation à grande échelle.
- Les valorisations possibles des contenus SHS dans les IA afin d’assurer la pertinence de leurs usages.

4.1.2 Pipe-R

Dans le cadre de nos travaux au sein du HN Lab ¹⁴ nous nous intéressons notamment aux moyens permettant de faciliter l’accès aux méthodes de *machine learning* pour les communautés SHS ainsi qu’à la mutualisation des ressources permettant leur usage.

Au regard de l’utilisation croissante de ces méthodes en analyse des textes, en littérature, linguistique, stylométrie, sociologie, histoire, il nous est apparu nécessaire de proposer aux communautés SHS des *notebooks* relativement génériques permettant de réaliser des tâches de :

- **Classifications** : Identification de la catégorie à laquelle appartient un objet.
- **Régressions** : Prédiction d’appartenance d’un objet à une classe avec une valeur continue associée.
- **Clustering** : Regroupement automatique d’objets similaires en ensembles.

Ces *notebooks*, composés sous la forme de modules indépendants, auront pour objectif de :

- Mettre en place le *preprocessing* des données (lecture, nettoyage, annotation des données, mise en forme, etc.).
- Les statistiques descriptives du corpus étudié.
- La mise en forme et la préparation des données pour les différentes tâches évoquées, notamment la division du corpus en train / test / (val), la validation croisée, les tests statistiques pertinents à chaque tâche, les normalisations, l’interprétation des scores, l’étude des caractéristiques de performance (sensibilité, spécificité, courbe ROC, etc.).

¹⁴. Cette partie s’appuie sur les réalisations en cours au cours de l’année 2024 au sein du HN Lab.

Face à l'usage croissant de ces méthodes par les communautés SHS, et leur manque fréquent de culture statistique, l'objectif est notamment de mettre en évidence, à chaque étape, les tests statistiques pertinents à mettre en place pour se prémunir des biais statistiques qui pourraient rendre caduque une analyse qui en ferait l'économie.

Nous avons donc lancé en janvier 2024 une prestation avec la société MaestrIA Innovations afin de développer, conjointement avec des équipes de recherche SHS, ces modules génériques qui seront mis à la disposition des communautés. Ce projet s'inscrit dans la suite du dispositif Vulcain lancé en 2022 par le HN Lab ¹⁵.

4.1.3 ICOinde

Dans cette même dynamique, il nous semble aujourd'hui essentiel d'également nous intéresser à l'emploi des méthodes de *machine learning* en histoire de l'art (mais aussi dans les sciences auxiliaires de l'histoire et de l'archéologie). L'objectif est, ici aussi, de rendre disponible des outils pour l'analyse des nombreuses images dont disposent les institutions patrimoniales et les laboratoires de recherche. Dans ce cadre, le HN Lab a mis en place, à partir de janvier 2024, une prestation avec les sociétés Coexya et Teklia.

L'enjeu de cette collaboration est d'étendre les techniques de *computer vision*[4] pour permettre la production d'analyses quantitatives et comparatives à partir de larges corpus d'images patrimoniales. En histoire de l'art, la constitution des corpus est en effet confrontée à des ensembles souvent relativement réduits et fortement hétérogènes (en termes de médium, d'état de conservation, d'origines géographiques et culturelles, etc.), ce qui pose le double défi de leur exploitation et de leur interprétation, particulièrement pour la mise en place d'études transversales et à large échelle. De façon analogue aux techniques d'analyse textuelle, il s'agit ainsi d'explorer et d'élaborer des modèles d'IA pouvant identifier et extraire des caractéristiques artistiques spécifiques au sein des données iconographiques. Ces modèles permettront, notamment, de catégoriser et classer les œuvres, d'identifier des éléments spécifiques tels que des motifs ou des objets, de regrouper les œuvres similaires en ensembles homogènes et de mettre au jour des dynamiques artistiques à grande échelle. À travers cette collaboration, le HN Lab souhaite proposer aux historiens de l'art, aux archéologues et aux historiens de réfléchir et d'accéder à de nouvelles méthodes d'analyse et d'interprétation des œuvres d'art et de favoriser l'usage de ces méthodes et de l'IA par

¹⁵. Voir <https://hnlab.huma-num.fr/blog/2022/09/26/arret-de-Callisto/>

les différentes communautés de recherche.

Figure 1 – Modélisation de la chaîne de traitement du projet ICOinde.

4.1.4 Usage du "Retrieval Augmented Generation"

Dans une optique d'anticipation des travaux sur le programme ISIDORE 2030, nous avons récemment mis en place au HN Lab une expérimentation autour du *Retrieval Augmented Generation* ou (RAG). Le RAG combine deux modèles d'IA : un modèle de recherche d'information et un modèle de génération de texte. Le modèle de recherche trouve des informations pertinentes dans une base de données, puis le modèle de génération (LLM) les utilise pour créer un texte original et précis. Les applications sont multiples et peuvent permettre notamment le développement de *chatbots*, la rédaction d'articles ou de résumés voire la traduction automatique de contenus.

L'implémentation du modèle et de l'algorithme sur la documentation interne de notre laboratoire ¹⁶ a cependant mis en lumière des biais épistémologiques importants qui montrent qu'une nécessaire compréhension du fonctionnement de ces algorithmes est indispensable si l'on souhaite mettre à disposition et industrialiser ce type de service à une plus large échelle.

¹⁶. <http://documentation.huma-num.fr/>.

4.2 Collaborations externes en partenariat avec Huma-Num

En complément des entreprises déjà citées dans la partie ci-dessus, nous soulignons ici deux partenariats, l'un ancien, l'autre nouveau représentatif de l'expérience du HN Lab dans le domaine de l'IA.

4.2.1 Antidot

Depuis 2010 et la création d'ISIDORE, Antidot est une entreprise partenaire importante pour Huma-Num IR*. Pionnière dans le domaine de la recherche et de l'analyse de données, Antidot a co-développé, dès 2011 et grâce aux besoins exprimés par ISIDORE une première IA de classification automatique et d'annotation sémantique pour les besoins en information scientifique et technique (en utilisant les techniques de *machine learning* supervisé dans un premier temps, puis panachée avec le monde du *deep learning*).

Dans ce contexte, nous travaillons depuis deux ans avec Antidot pour préparer l'arrivée des LLM dans le dispositif ISIDORE (puis NAKALA) à horizon 2030 (voir ci-dessus, ISIDORE 2030) et plus largement dans le cadre d'un groupe de travail interne afin d'échanger sur les stratégies d'implémentation de l'IA générative dans les services d'Huma-Num IR*. L'objectif est de créer un laboratoire commun avec Antidot.

4.2.2 VoxIA

En réponse à l'appel à projets Communs numériques pour l'IA, porté par VoiceLab avec des partenaires industriels et académiques, sur les données de la voix pour l'IA, Huma-Num IR* a été sollicité pour participer. L'objectif de l'appel est de créer, au sein du projet VoxIA, des modèles et des outils pour le traitement des données audio, en permettant aux futurs modèles multimodaux d'intégrer la composante vocale de façon efficace.

Pour cela, les partenaires industriels se sont logiquement tournés vers Huma-Num pour identifier des jeux de données oraux de qualité leur permettant d'entraîner leurs modèles avec pour objectif la création d'une base de données vocale multilingue de plus d'un million d'heures pour l'apprentissage non-supervisé et de plusieurs centaines de milliers d'heures sous-titrées pour l'apprentissage supervisé. L'objectif corrélatif est de produire une chaîne de création de graphes de connaissance automatisée.

Ici encore, l'enjeu pour Huma-Num est de ne pas rester cantonné au rôle de simple fournisseur de données et de définir clairement le rôle de l'infrastructure et de ses personnels

au sein de ce partenariat. Cette définition permettra de capitaliser sur ce partenariat afin de développer des micro-services à forte valeur ajoutée qui pourront être réintégrés dans les services existants comme NAKALA et ISIDORE (reconnaissance vocale, reconnaissance des locuteurs, structuration automatique des entretiens, etc.). À plus long terme, cela permettrait d'avoir à disposition des jeux de données extrêmement fins, détaillés, enrichis, à forte valeur ajoutée, qui seraient réutilisables par les communautés de recherche ou permettraient d'entraîner des modèles spécialisés, *fine-tunés* à la demande sur des tâches spécifiques.

5 Conclusion

Cette note a tenté d'illustrer, au travers des projets menés par le HN Lab au sein de l'infrastructure de recherche Huma-Num IR*, certaines questions que posent aujourd'hui la mise en œuvre des technologies d'IA dans les pratiques des SHS. Elle est loin d'être exhaustive des expériences mais elle permet quelques réflexions :

- Les communautés SHS devraient piloter, avec leurs savoir-faire, les dispositifs socio-techniques qu'elles utilisent quand ils embarquent des technologies d'IA, en particulier quand il s'agit d'IA génératives ;
- Elles devraient participer à l'élaboration et à l'adaptation, avec leurs corpus et jeux de données, des IA génératives ;
- Elles devraient peser dans les débats sociétaux et dans les expérimentations tant publiques que privés en matière d'éthique, d'usage et de construction de modèles d'IA ;
- Elles peuvent (et devraient) être considérées par les investisseurs privés pour définir les IA en y apportant l'expertise nécessaire en matière culturelle, sociale, historique, éthique et philosophique, éducative, etc.
- Elles devraient être pro-actives dans la société afin que les industriels de la connaissance gagnent, eux aussi, à travailler avec les communautés de SHS ;
- Les IA devraient être comprises sur les plans fonctionnel, éthique et documentaire afin que les disciplines, communautés de recherche et d'enseignement, écoles de pensée, sociétés savantes, puissent définir et s'investir dans le pilotage scientifique des

dispositifs qui les concernent.

Références

- [1] Madeleine Akrich. *Les formes de la médiation technique*. fr. Issue : 60. 1993. url : <https://shs.hal.science/halshs-00081730> (visité le 08/03/2024).
- [2] Benoit Habert. *Face aux big data, les SHS sauront-elles prendre le tournant numérique?* Compte rendu de Michel Wieviorka L'impératif numérique ou la nouvelle ère des sciences humaines et sociales?, CNRS Editions, 2013, archinfo01.hypotheses.org, janvier 2014. 2014. url : <https://archinfo01.hypotheses.org/857>.
- [3] D HOVY et S PrabhumOye. "Five sources of bias in natural language processing". In : *Language and linguistics compass* (2021).
- [4] Sabine Lang et Ommer Björn. "Attesting Similarity : Supporting the Organization and Study of Art Image Collections with Computer Vision". In : *Digital Scholarship in the Humanities* (2018).
- [5] Stéphane POuyllau, Mélanie Bunel et Nicolas Sauret. *Callisto, un démonstrateur JupyterLab pour les sciences humaines et sociales*. 2021. doi : [10.5281/zenodo.5533875](https://doi.org/10.5281/zenodo.5533875). url : <https://doi.org/10.5281/zenodo.5533875>.
- [6] Stéphane POuyllau et Nicolas Sauret. *HN Lab, un Lab au sein d'une infrastructure de recherche*. 2021. url : <https://www.huma-num.fr/hnlab> (visité le 08/03/2024).
- [7] Stéphane POuyllau et al. *ISIDORE celebrates its 10th anniversary*. Nov. 2021. doi : [10.5281/zenodo.5700008](https://doi.org/10.5281/zenodo.5700008). url : <https://doi.org/10.5281/zenodo.5700008>.
- [8] Camille ROTH. "Co-evolution in Epistemic Networks - Reconstructing Social Complex Systems". Theses. Ecole Polytechnique X, nov. 2005. url : <https://pastel.hal.science/tel-00068958>.
- [9] Antoine Silvestre de Sacy. *Pipelines génériques de machine learning et d'intelligence artificielle appliqués aux textes*. 2024. url : <https://hnlab.huma-num.fr/blog/2024/02/05/pipelines-ML-IA/>.